

Laboratorio vocacional. Encuentra tu lugar en el mundo.

Juan Carlos Moreno. **ORCID ID:** 0000-0001-6713-1484

Lina María Echeverri Chalarca. **ORCID ID:** 0009-0005-8245-8668

Cómo citar: Moreno, J. C., & Echeverri Chalarca., L. M. (2024). Laboratorio vocacional. Encuentra tu lugar en el mundo. En Repositorio IEMMM: proyectos de investigación y experiencias significativas. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13823225>

Resumen.

Los cambios demográficos, el impacto de la Cuarta Revolución Industrial, la aparición de la inteligencia artificial, el incremento de cifras de jóvenes “nini” y el crecimiento de los niveles de ansiedad y depresión en estudiantes han planteado para el sistema educativo una serie de retos sobre las competencias, cualidades y contenidos que desde la pertinencia provean al educando de herramientas para afrontar la etapa postsecundaria desde una toma de decisiones consciente e informada. En este marco, el proyecto institucional “Laboratorio vocacional” de la Institución Educativa José María Bernal se ha propuesto desde el año 2014 abordar la planeación de actividades y la ejecución de proyectos con la intención de generar en los estudiantes reflexiones de autoconocimiento, investigaciones del contexto universitario, el desarrollo de habilidades “blandas” y proyección de servicio al mundo desde el descubrimiento de los talentos individuales. El trabajo articulado desde los niveles de básica primaria hasta la educación media ha demostrado tener resultados positivos evidentes en los proyectos de vida de los miembros activos de la institución, el cuerpo de egresados y la comunidad del barrio Belén.

Palabras clave.

Laboratorio vocacional; Trabajo por proyectos; Autoconocimiento; Proyecto de vida.

Abstract.

Demographic changes, the impact of the Fourth Industrial Revolution, the emergence of artificial intelligence, the increase in the number of young people without study and work and the growth in levels of anxiety and depression in students have posed a series of challenges for the educational system on the competencies and contents that, based on relevance, provide the student with tools to face the post-secondary stage from conscious and informed decision-making. In this framework, the institutional project “Vocational Laboratory” has proposed since 2014 to address the planning of activities and the execution of projects with the intention of generating in students reflections of self-knowledge, investigations of the

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

university context, and the development of soft skills and projection of service to the world from the discovery of individual talents. The articulated work from primary school to secondary education has proven to have evident positive results in the life projects of the active members of the institution, graduate students and the community of the Belén neighborhood.

Keywords.

Vocational laboratory; Project work; Self-knowledge; Life project.

Introducción.

Se debe reconocer los esfuerzos que muchos docentes realizan en torno al apoyo vocacional de sus estudiantes, sin embargo, en ocasiones estas iniciativas carecen de un enfoque que reúna los elementos mínimos para un acompañamiento, no hay una formación previa y articulada a las últimas corrientes de orientación o no se cuenta con el tiempo prudente para ejecutar las actividades. Este panorama se resume en procesos incompletos o que descuidan algunos aspectos significativos en este tipo de iniciativas.

La orientación vocacional implica un “proceso de ayuda al orientado para que, al conocerse a sí mismo y al mundo del trabajo, se prepare y acceda a la profesión adecuada a sus aptitudes, intereses y rasgos de personalidad, teniendo en cuenta las posibilidades de estudio y de trabajo existentes” (Aguirre,1996), pero para ello se debe contar con un equipo de personas alrededor del joven que le acompañen en su etapa de decisión, brindándole la información, la opinión personal y la perspectiva que cada uno de ellos le puedan ofrecer, incluye a padres de familia, acudientes, docentes, orientadores, directivos docentes,

administrativos, medios de comunicación, amigos y redes de información (Said y Valencia, 2014).

En las grandes decisiones que los estudiantes deben asumir en sus últimos años de educación secundaria se encuentra ausente el componente del auto empoderamiento y finalmente, las creencias sociales, las presiones familiares y la desinformación terminan delineando la proyección ocupacional o profesional de los educandos.

De acuerdo con lo anterior, este proyecto apunta a proveer a los estudiantes de talleres, eventos y actividades que permitan el autoconocimiento de habilidades y destrezas, además se pretende trabajar con los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de elegir decisiones de tipo vocacional. De la misma manera, se quiere brindar un panorama alrededor de la educación superior, acceso a becas y todas las exigencias e inteligencias a desarrollar en el contexto laboral que se prevé para el siglo XXI.

Son muchos los elementos que hacen evidente la urgencia de una política pública de Orientación Vocacional en el país. Estudios recientes plantean que la infelicidad laboral

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

en el país se encuentra alrededor de un 80%¹, asunto que acarrea impactos de carácter social, familiar y económico. Estos análisis han prendido las alarmas sobre la carencia de procesos que ayuden a los jóvenes colombianos a elegir con consciencia e información sobre aquellas ocupaciones o profesiones que más se articulan con sus propios intereses y con las dinámicas de oferta y demanda laboral. En nuestro país son mínimos los procesos de orientación socio ocupacional que reciben los jóvenes que culminan estudios de media en torno de objetivos de formación, estructuras curriculares, ofertas diferenciadas, instituciones educativas y niveles de estudio. La mayoría de ellos toma decisiones sobre su futuro a partir de imaginarios y percepciones del mundo, la vida y el trabajo, basados en limitados modelos de rol que encuentran en sus contextos.²

Uno de los indicadores que sirve para medir las consecuencias de esta problemática son los niveles de deserción en la educación superior que, en Colombia, ha alcanzado niveles preocupantes; 44.9% en el nivel universitario, 53.8% en el técnico y 62.4% en el tecnológico y de estos porcentajes, el 75% ocurre en los

¹ Estudio realizado por EAFIT en 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=oda6hrXmB1E>

² Guía para padres sobre Orientación Socio-ocupacional de los estudiantes. MEN 2015.

primeros cuatro semestres. 3 Si bien la deserción es un fenómeno multicausal, uno de los principales factores está relacionado con la falta de orientación y por consiguiente, con una inadecuada elección de programas. (MEN 2016, 10)

Frente a lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional en la línea de Mejoramiento de la Educación Media ha definido adelantar una “estrategia para ayudar a los jóvenes a tomar decisiones sobre su trayectoria de vida con base en información que les dé mayor claridad sobre riesgos y oportunidades. Esta estrategia busca disminuir la deserción en la Educación Media y favorecer el tránsito de los jóvenes a la Educación Terciaria, sin embargo, este tipo de iniciativas ha sido desprovista de un mayor impulso e interiorización por parte de las instituciones educativas lo cual impide un afianzamiento de la propuesta.

Otra consecuencia directa que deviene de la desorientación vocacional es la desarticulación de carreras o estudios superiores con los sectores económicos más desarrollados en cada una de las ciudades y las habilidades específicas que se requiere para ciertos empleos. Muchos jóvenes desconocen la adquisición de competencias que permitan constituir a largo plazo un proyecto de vida que responda a sus necesidades individuales y sociales, para enfrentar la discriminación social y laboral por referentes

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

de individuos inmaduros y sin responsabilidad (Jiménez 2010, 338).

Los países se encuentran en la obligación de proporcionar a sus ciudadanos una educación que sea pertinente según las exigencias que se vayan presentando a partir de los avances y los nuevos retos en tecnología. El Banco Mundial (2018) ha llamado la atención a los gobernantes en el sentido de brindar una preparación frente a la naturaleza cambiante del trabajo. Según el Informe sobre el desarrollo mundial 2019: La naturaleza cambiante del trabajo, en un mercado laboral que evoluciona con rapidez y está cada vez más determinado por la tecnología, es urgente realizar más inversiones en la salud y la educación de las personas. “No sabemos cuáles son los empleos por los que competirán los niños que hoy asisten a la escuela primaria, porque muchos de ellos aún no existen. El gran desafío consiste en enseñarles las habilidades que necesitarán —por ejemplo, la capacidad para resolver problemas y el pensamiento crítico, y habilidades interpersonales como la empatía y la colaboración—, más allá de cómo sean los empleos del futuro.”³

La tecnología está cambiando no solo la manera en que las personas trabajan, sino también las condiciones laborales,

³ Discurso de David Malpass, presidente del Banco Mundial 18 de octubre de 2018.

lo que genera una mayor cantidad de empleos no tradicionales y trabajos esporádicos. Esto hace que algunos trabajos sean más accesibles y flexibles, pero plantea inquietudes relacionadas con la inestabilidad de los ingresos.

En un mismo sentido, el Foro Económico Mundial, reunido en el inicio de 2019 ha manifestado una tarea para los dirigentes de las distintas ciudades del mundo: reflexionar sobre los cambios a partir de la innovación y los retos que esto implica. Según el WEF, el 65% de los estudiantes trabajarán en empleos que aún no existen. Ante este panorama, Medellín reconoce la necesidad de repensarse. “Vivimos en un mundo cambiante, que exige una constante renovación de las ciudades, los ciudadanos y las perspectivas acerca de cómo resolver los retos que — también — cambian diariamente. Nos favorece ser la capital de innovación en Colombia con una inversión de más de \$1,2 billones en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación; tener un Comité Universidad Empresa Estado que articula eficientemente los sectores privado, público, académico, y la ciudadanía; y contar con Ruta N como institución articuladora del Plan de CT+i.”⁴

⁴ Federico Gutiérrez, “Innovación para el bienestar ciudadano” El Colombiano, 21 de enero de 2019.

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

La ciudad de Medellín ha sido también designada por parte de la Unesco como una de las ciudades del aprendizaje, además acaba de ser reconocida como parte de la red de centros para la cuarta Revolución Industrial. Estos reconocimientos suscitan para la ciudad una revisión de sus esquemas educativos y la formación pertinente que se está ofreciendo con miras a la inserción laboral y la potenciación de las habilidades específicas para el siglo XXI (Soft skills).

Una de las estrategias de articulación del sistema educativo municipal a las demandas del mundo cambiante ha sido el fortalecimiento de los programas en Media Técnica. En la actualidad, existen 171 instituciones educativas que en las que la Secretaría de Educación ofrece formación técnica que van de la mano con el desarrollo de los sectores económicos (clúster) que la ciudad ha propuesto.⁵

Como se ha advertido, la rapidez de los cambios en el mundo educativo y laboral exigen para la ciudad el fortalecimiento del acompañamiento vocacional en la medida que supone una herramienta que propicia espacios de reconocimiento de fortalezas y debilidades de los estudiantes, brinda información de contexto, orienta la

⁵ Los clúster que la Cámara de Comercio de Medellín ha definido son: Moda y fabricación avanzada, Hábitat sostenible, Turismo de negocios, Medellín Health city, Negocios digitales y Café Medellín y Antioquia.

construcción de proyectos de vida, y contribuye a la toma de decisiones, ante todo si se considera que se encuentran en una etapa evolutiva caracterizada por rebeldía, confusiones o crisis y en la que paradójicamente deben realizar la elección de una carrera u ocupación que incidirá en su desarrollo personal, profesional y social. La Orientación Vocacional también es un medio por el cual se puede ayudar a definir la elección profesional de una persona. A través del asesoramiento y otras herramientas como la aplicación de pruebas estandarizadas, se pueden reconocer las habilidades más sobresalientes y las áreas del saber en las cuales una persona puede tener mayores probabilidades de éxito según sus preferencias e intereses. (Correa 2015)

Específicamente, la Orientación Vocacional ofrece una serie de beneficios que apuntan al fortalecimiento no solo del proyecto de vida personal, sino también a un dinamismo coherente de la sociedad en relación con su medio. Otros beneficios directos son:

- Orienta y fortalece los procesos de formación personal para la gestión adecuada del proyecto de vida y las elecciones futuras en lo profesional, social y familiar.
- Permite en las personas, reconocer sus aptitudes, capacidades y las posibilidades de potencialización de cada una de estas.

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

- Aporta información acerca de la elección de carrera y las opciones que hay en educación superior.
- Ayuda a definir el interés profesional en relación a los perfiles de los estudiantes.
- Fortalece la motivación de las personas frente al ingreso y continuidad académica en los diferentes programas técnicos tecnológicos, pregrados y postgrados.
- Permite en los estudiantes procesos de identificación y reflexión sobre la identidad personal, las relaciones interpersonales y familiares, así como la pertenencia a ambientes educativos que contribuyan a su formación integral, a través de estrategias que permitan un cambio de posición frente a la propia vida y el encuentro con los demás.
- Identifica las diferentes creencias, pensamientos, emociones, percepciones y actividades que evidencian los estilos y sentidos de vida de los estudiantes.
- Promueve la participación de los estudiantes en actividades que complementen y potencialicen sus recursos, para generar una identidad sólida y adaptable a la realidad social e interpersonal del ambiente educativo.
- Involucra a los estudiantes en procesos de reconocimiento y auto aceptación, como principio fundamental de la responsabilidad personal y social que lleva cada, de cara al compromiso profesional, social y

existencial que implica la formación educativa para la vida profesional o laboral.

- Educa a los estudiantes sobre los factores de riesgo que coartan el encuentro con el otro en la educación a nivel personal, relacional, familiar y social, así como de aquellos factores de apoyo que fortalecen e impulsan las potencialidades psicológicas, cognitivas, emocionales y comportamentales necesarias para adquirir madurez y estabilidad psico-social.
- Fomenta actitudes comunitarias de convivencia, participación y sentido de pertenencia, por medio de la promoción del trabajo cooperativo y solidario, así como del uso del dialogo y la comunicación efectiva. (Correa, 2015)

Referente histórico

El concepto de Orientación Vocacional ha evolucionado a través de la historia. Inicialmente eran los trabajadores sociales quienes se encargaban en las escuelas de brindar dicha orientación. Sin embargo, los principios de lo que puede llamarse técnicamente Orientación Vocacional se remontan a la primera mitad del siglo pasado en los Estados Unidos bajo la tutela del ingeniero Frank Parsons, quien introdujo estudios para que los jóvenes pudiesen elegir una ocupación de acuerdo con el medio que habitaban. Posteriormente, J.B Davies introdujo el

6

Repositorio IEMMM: Proyectos de investigación y experiencias significativas.
ISSN 2981-7978 (en línea)

<https://iemmm.netboard.me/repositorioiemmm/?tab=490059&link=c28I0p03-eQIjneub-cpToELxi>

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

concepto de orientación en la estructura curricular secundaria. (Gavilán 2006). Allí se consolidó como una actividad organizada con la aplicación de instrumentos –test psicométricos- que posibilitaran a los jóvenes elegir un oficio que conviniera a su naturaleza y a sus gustos. Después de las guerras mundiales la Orientación Vocacional estuvo encaminada a la ubicación de los individuos en tareas concretas que respondieran a sus habilidades.

Los antecedentes de la orientación profesional en Colombia se remiten al año 1932, cuando Mercedes Rodríguez, profesora puertorriqueña, lideró el Instituto Psicotécnico y posteriormente colaboró en el Laboratorio de Psicología del alma máter. Sin embargo, es a partir de 1954 cuando el gobierno nacional, preocupado por el fracaso de numerosos estudiantes en la escogencia de sus carreras profesionales, expide el Decreto 3457 por el cual se crean seis institutos de estudios psicológicos y de orientación profesional (Betancourt 2016). Luego de 1960 el Icfes tomó la tarea de orientar los procesos de estudiantes que estaban ad portas de elegir algún arte u oficio posterior a la formación secundaria. Con la llegada de las especialidades y modalidades de media técnica se evidenció aún más la necesidad de orientar al estudiante para su vinculación laboral y académica.

Posteriormente, la orientación profesional fue tenida en cuenta con la creación oficial de los servicios de Orientación y Asesoría Escolar para las instituciones oficiales colombianas, esto bajo la Resolución No 1084 del 26 de febrero de 1974, en la cual uno de sus objetivos principales incluía: “Brindar al estudiante asesoría para facilitarle el adecuado desarrollo personal, correcta Orientación Vocacional y positiva integración al medio escolar, familiar y social.” (Laverde, 2001 citado por Gobernación de Antioquia, 2008:11).

Las últimas administraciones de Medellín han publicado algunas cartillas, videos y han provisto además de capacitaciones para docentes para que sean estos últimos los que multipliquen en sus instituciones algunas de las estrategias de orientación vocacional. Un ejemplo de estas estrategias lo constituyó la serie de Videos “Enloqueseremos” (2007), cuyos capítulos proponen el análisis de elementos que se relacionan con la selección profesional como el factor familiar, las influencias sociales o el reconocimiento de aptitudes personales.

La Agencia de Educación Superior de Medellín (Sapiencia) ha podido ejecutar procesos vocacionales en instituciones con bajo índice de ingreso a la educación superior en donde se ha podido intervenir cientos de estudiantes, docentes y padres de familia. Se ha contado,

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

igualmente, con el apoyo de entidades privadas como Intersoftware o la Fundación Universitaria María Cano, los cuales, en calidad de aliados, han adelantado distintas intervenciones con impacto en más de un 60% de las instituciones públicas de la ciudad.

Marco legal

De acuerdo con la normatividad colombiana, el Decreto 1860 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales, se señala en su artículo 40 que "En todos los establecimientos educativos se prestará un servicio de orientación estudiantil que tendrá como objetivo general el de contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos, en particular en cuanto a: La toma de decisiones personales, la identificación de aptitudes e intereses, la solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales, la participación en la vida académica, social y comunitaria, el desarrollo de valores, y las demás relativas a la formación personal de que trata el artículo 92 de la ley 115 de 1994" (Betancourt 2016)

Sin duda, la legislación que en los últimos años ha visibilizado la orientación vocacional en Colombia se encuentra soportada sobre todo en la Ley 115 de 1994 en la que se considera este tipo de orientación como un factor

que favorece la calidad y el mejoramiento de la educación e incentiva que entidades como el Sena, Icfes y el sector productivo contribuyan a la racionalización en la formación de los recursos humanos, según los requerimientos de desarrollo nacional y regional. También se cuenta con leyes como la 1014 de 2006 que da fomento a la cultura del emprendimiento cuyo principal objeto es que las instituciones formen a los educandos en competencias básicas, laborales, ciudadanas y empresariales mediante la interlocución del sistema educativo y el productivo. (Said y Valencia 2015, 95)

En este mismo sentido, la Ley 1064 de julio 26 de 2006 dicta normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley General de Educación (Ley 115). Por su parte, el Decreto 2020 del 16 de junio del 2006 establece las pautas para la acreditación de instituciones y programas, y el Decreto 4904 de diciembre 16 de 2009, reglamenta las instituciones que ofrezcan el servicio de educación para el trabajo y desarrollo humano, el cual establece los requisitos básicos para el funcionamiento de sus programas en términos de la organización de las instituciones que los ofrecen, la oferta de programas, y el funcionamiento de la prestación del servicio educativo.

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

Desde esta perspectiva legal se asume que la orientación no es un proceso para ser atendido en los últimos años de educación media, sino un proceso que hace parte de todo el camino de formación de los educandos, tendiente a favorecer el paso de éstos de un nivel a otro con la mejor calidad y obteniendo de ellos una respuesta óptima que redunde en fuerza de trabajo y fuerza creativa para el desarrollo de la sociedad. En esta misma vía, el Decreto 1850 de 2002 señala en su artículo 6 que todos los directivos y docentes deben brindar orientación a sus estudiantes, en forma grupal o individual, con el propósito de contribuir a su formación integral. De aquí podemos resaltar la participación de diversos entes de la comunidad educativa en un proceso de orientación de estudiantes. (Said y Valencia 2014).

En el caso de la ciudad de Medellín, el Plan de Desarrollo (2016-2019) ha fijado especial atención en “el buen tránsito a la educación superior que garantice una orientación vocacional para que los estudiantes escojan programas orientados a su proyecto de vida y a la vocación de la ciudad, teniendo así estudiantes formados para la competitividad de la ciudad y llevando la educación postsecundaria a un nuevo nivel. La articulación con el sector productivo de la ciudad es fundamental para orientar los esfuerzos y el fortalecimiento institucional para trabajar conjuntamente

proyectos que apunten la competitividad de la ciudad, desde el trabajo conjunto entre el Estado, la Universidad y la Empresa; bajo los principios de calidad y competitividad a nivel local, regional, nacional e internacional.” (Plan de Desarrollo de Medellín 2016 220).

En el último año se han cerrado cerca de mil colegios privados a raíz, fundamentalmente, del cambio demográfico, específicamente por la baja en los niveles de natalidad. En Antioquia se registra una baja en las matrículas universitarias que supera los 24.000 estudiantes menos en los últimos cuatro años. Colombia es el segundo país de la OCDE que registra mayor crecimiento del desempleo juvenil y fortalecimiento del fenómeno “nini” que bordea los tres millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, para el caso de Medellín, a 2019 esta cifra rondaba los cerca de 200.000. Estas cifras se confrontan con las de estudios como los de la firma Manpower Group, que afirman que más de un 80% de las organizaciones tienen problemas para hallar cierto talento específico que involucran habilidades técnicas y aquellas psicosociales reconocidas como habilidades para la vida, del siglo XXI o habilidades blandas. Todo este panorama implica la pregunta sobre la pertinencia curricular y el acompañamiento que se les da a los estudiantes a través de

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

su trayectoria escolar para buscar cerrar brechas sociales y proponer un paso “tranquilo” a la vida postsecundaria.

La Institución Educativa José María Bernal ha dispuesto de espacios de reflexión que han conducido a repensar los fines del quehacer docente, la articulación de proyectos y la disposición curricular que por razones obvias debe ser tributaria de la consolidación de los proyectos de vida de los estudiantes, convirtiéndose este en uno de los criterios de calidad que poco a poco se han instalado en la dinámica de la comunidad educativa.

Método.

El proyecto “Laboratorio vocacional” no se simplifica en la discusión sobre la elección de carreras universitarias, sino que rodea toda la cantidad de variables que se relacionan con la toma de decisiones conscientes a partir del autoconocimiento, la comprensión del contexto y la exploración de talentos en pro del servicio a los demás. En este sentido, es claro reconocer que no se debe esperar hasta que el estudiante llegue a undécimo grado para proponer una plataforma de acompañamiento de este tipo.

El proyecto de laboratorio vocacional articulado desde la básica primaria es importante para la formación de los estudiantes, ya que permite sembrar las bases para la consolidación de su proyecto de vida consciente desde una edad temprana. Un ejemplo de lo anterior se encuentra con los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa José María Bernal cuando se propone integrar estrategias que favorezcan

tanto el desarrollo de habilidades blandas, la integración de la familia- escuela en el proceso de aprendizaje, así como la construcción de un proyecto de vida significativo.

El trabajo vocacional temprano es fundamental para cultivar en los estudiantes una comprensión clara de sus intereses, habilidades y aspiraciones futuras. A nivel de básica primaria, este enfoque facilita la identificación de sus talentos y motivaciones personales. Además, la introducción temprana a conceptos relacionados con el desarrollo personal y profesional fomenta la autoconfianza, autoestima y la planificación a largo plazo, habilidades esenciales para el éxito académico y personal.

Durante el año 2024 el grado quinto desde la articulación de las áreas de tecnología, educación religiosa y ética y valores ha desarrollado estrategias dentro de las cuales destacan:

1. **MEDITACIÓN FAMILIAR:** Fomentar la conciencia plena y la conexión entre padres y estudiantes a través de actividades prácticas y reflexivas. La meditación familiar es una práctica que busca integrar la conciencia plena en el entorno familiar, promoviendo una mayor conexión y comunicación entre padres e hijos. Este enfoque se basa en actividades prácticas y reflexivas que facilitan un espacio para compartir experiencias y fortalecer los lazos familiares.

La aplicación de la actividad fue en el primer periodo académico y permitió el conocimiento y lazos familiares, compartir espacios diferentes y de calidad.

2. **ME PROYECTO COMO UN SÚPER HERÓE EN FAMILIA:**

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

La actividad Súper Héroes en Familia se realiza con el propósito de identificar y valorar los “súper poderes” individuales de los estudiantes y sus familias. La actividad permite a los estudiantes y a sus familias reflexionar sobre sus cualidades, habilidades y valores, fomentando una mayor apreciación y conexión dentro del núcleo familiar.

Al identificar y valorar sus habilidades únicas, los estudiantes pueden diseñar un proyecto de vida que refleje sus verdaderos intereses y aspiraciones, promoviendo una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa.

3. LECTURA, ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMICS- Articulación con

Media Técnica Desarrollo de habilidades comunicativas y creatividad. La actividad se realiza durante el segundo periodo académico y permite utilizar los cómics como una forma de expresión para mejorar la capacidad de los estudiantes para comunicar ideas, emociones y narrativas de manera clara y efectiva. Además de estimular la imaginación y la creatividad a través de la creación de historias visuales que les permitan explorar y expresar sus interpretaciones textuales. La articulación entre los estudiantes de quinto grado y los de media técnica de la Institución, no solo enriquece el proceso educativo al fomentar el desarrollo temprano de habilidades técnicas, sino que también amplía las perspectivas profesionales y académicas de los alumnos más jóvenes. A través de la colaboración en proyectos, como la producción de cómics y otras actividades, los

estudiantes de quinto grado tienen la oportunidad de familiarizarse con la media técnica como una posible vía para su futuro profesional. Esta interacción temprana

con la media técnica institucional no solo despierta su interés por áreas técnicas específicas, sino que también les proporciona una visión clara de cómo estas

habilidades pueden integrarse en sus proyectos de vida. Al conocer las opciones y oportunidades que la media técnica ofrece, los estudiantes pueden comenzar a desarrollar una visión más concreta y motivadora para su trayectoria académica y profesional, contribuyendo a una planificación más informada y efectiva de su futuro.

4. CONOZCO Y APRENDO DE TESTIMONIOS DE VIDA

“Conozco y Aprendo de Testimonios de Vida” tiene como objetivo fomentar la reflexión personal y el aprendizaje a través de las experiencias y lecciones de vida de miembros de la familia. Al realizar una bitácora con testimonios de vida durante el segundo periodo, los estudiantes del grado quinto tienen la oportunidad de conectar con sus familiares, apreciar la sabiduría acumulada a lo largo de las generaciones y aplicar estos conocimientos a su propio desarrollo personal y proyecto de vida.

Otros subproyectos o estrategias en básica primaria son: Cuaderno de proyectos y diario vocacional, Elaboración de bitácoras con énfasis en la imagen en articulación con la docente PTA, y el Bazar de los sentimientos; actividades que se suman en la línea del autoconocimiento, la socialización y la autoconfianza

Desde el nivel secundario y medio se propone que las clases de Educación Física, Artística, Ciencias

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

Sociales, Ética, Lengua Castellana, Educación Religiosa y Tecnología integren a su base conceptual actividades y reflexiones que impliquen el reconocimiento de talentos, el acercamiento al mundo académico laboral del siglo XXI, el fortalecimiento de la inteligencia emocional y el desarrollo de habilidades blandas como la creatividad, el desarrollo de problemas complejos, trabajo colaborativo, el manejo del tiempo, el pensamiento crítico, la adaptabilidad, la orientación al servicio y la persuasión.

Al interior de las clases podemos especificar las actividades como:

- Autoreconocimiento de talentos
- Búsqueda del contexto académico
- Siguiendo la línea de mentores o referentes
- Análisis de biografías e historia de resiliencia
- Comprensión del mundo de la Cuarta Revolución

Industrial

-Técnicas de comunicación oral “elevator pitch”
-Programas de fortalecimiento en pensamiento crítico.

-Preparación de eventos institucionales que refuerzan el trabajo en equipo.

Además de la planeación conjunta de actividades de clase y ferias pedagógicas se ejecutan actividades puntuales en las que se establece un diálogo entre proyectos que conlleva a la conversación de saberes y la experimentación de talentos por parte de los estudiantes. Se citan algunos de ellos:

- La Escuela abraza la verdad
- Olimpiadas de matemáticas

- Simulación de Naciones Unidas (SIMONU JMB)
- Robótica y producción audiovisual (Media Técnica)
- Gobierno Escolar
- Feria vocacional y del emprendimiento
- Preparación en Pruebas Saber y preuniversitario
- English Day
- Mentorías vocacionales (desde Lengua castellana)
- Visita de egresados
- Visita a universidades.
- Foro Juvenil del éxito
- Proyecto Danza, Teatro (DANTE)
- Talleres de orientación vocacional
- Jóvenes Talento 4.0
- Foro TED JMB
- Padres de familia y Sapiencia
- Programa Renta joven
- Pruebas OEA
- Conversatorio sobre toma de decisiones
- Test de orientación vocacional
- Consulta de carreras y vocaciones y su relación con el deporte
- Feria de la ciencia.
- Articulación con Inspiración Comfama
- Articulación con Universidad de Medellín
- Meditación y gestión emocional para el desarrollo de la autogestión y la autoconfianza
- Diagnóstico y pensamiento de hoy y futuro.
- Exposición “Para qué soy bueno”

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

Las estrategias institucionales implementadas mencionadas evidencian la articulación del proyecto con los diferentes proyectos y áreas del conocimiento. Lo cual se fundamenta en metodologías activas como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr); donde el estudiante trabajando de manera colaborativa y autónoma, construye sus propios conocimientos a través de la investigación, la resolución de problemas y el desarrollo de un proyecto concreto.

Este enfoque favorece la motivación del estudiante y les permite trabajar sobre temas de interés, problemas del contexto y conecta los contenidos escolares con la realidad.

Además, el ABPr transforma el proceso de enseñanza-aprendizaje en algo dinámico y contextualizado, donde el trabajo sobre el proyecto se convierte en el eje central.

Según MinEducación, OEA y Parque Explora (2022) “El enfoque STEM+, además de considerar disciplinas científicas y tecnológicas, invita a integrar todas las áreas del conocimiento de manera explícita y como componentes fundamentales de una educación que le apuesta a la creatividad, la experimentación y la innovación con el fin de promover el desarrollo de competencias específicas, transversales y del siglo XXI”. Desde esta perspectiva de País y de Ciudad “Medellín distrito de Ciencia y tecnología” el proyecto Laboratorio Vocacional se fundamenta además con el enfoque STEM+. Es un **enfoque educativo** que le permite a los estudiantes y demás actores educativos vivir experiencias de aprendizaje activo e integrar diversas áreas de conocimiento a fin de desarrollar competencias para la

vida y conectarse con las dinámicas y desafíos del contexto local y global.

El enfoque STEM+ no se limita solo a la enseñanza de ciencia y tecnología, sino que busca integrar otras áreas del conocimiento, como las artes, las humanidades y las ciencias sociales, permitiendo a los estudiantes una visión holística del mundo. Esta integración es esencial para enfrentar problemas reales que requieren múltiples perspectivas para ser resueltos, como el desarrollo de competencias del siglo XXI. STEM+ se centra en fomentar competencias transversales clave como el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas, la colaboración y la comunicación. Estas habilidades son fundamentales en el siglo XXI, donde los estudiantes necesitan adaptarse a contextos cambiantes y ser capaces de innovar para enfrentar desafíos globales y locales. El enfoque promueve un aprendizaje basado en la práctica y la experimentación. Al igual que en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr), el aprendizaje activo en STEM+ permite a los estudiantes participar en experiencias significativas, donde ellos mismos generan y aplican conocimiento en contextos reales.

El proyecto "Laboratorio vocacional" permite a los estudiantes desde el enfoque y metodología mencionado una reflexión sobre sus intereses y habilidades, identificar sus talentos y áreas de interés, planteando preguntas o problemas relacionados con su futuro académico y profesional, investigación del contexto universitario y laboral, y el desarrollo de habilidades blandas y del siglo XXI.

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

Resultados.

El proyecto de Laboratorio vocacional ha permitido hacer seguimiento a decenas de egresados, quienes con sus visitas y testimonios dan cuenta de un desempeño exitoso dentro de diversos campos del conocimiento, la ciencia y la cultura. La formación en valores, habilidades blandas, acompañada de la experimentación mediada y reflexionada, brindan al egresado herramientas para afrontar los desafíos del mundo actual. El número de estudiantes que han accedido a la educación superior se ha incrementado en los últimos diez años, llegando a niveles de más de 80% en los años 2022 y 2023. Los resultados en pruebas Saber 11°, a partir de la sensibilización y compromiso de los estudiantes han puesto a la institución a la vanguardia dentro del espectro municipal y departamental. Los niveles de ansiedad y estrés en torno a la toma de decisiones vocacionales han decrecido en la medida que la información, la investigación y el acercamiento a espacios académicos y laborales permiten atacar la tensión por la incertidumbre sobre el futuro. El trabajo sobre la autoestima e inteligencia emocional ha reducido notablemente la aparición de conflictos interpersonales, pues a partir del desarrollo de la empatía, los trabajos en equipo durante los proyectos han perfilado estudiantes con un buen manejo de su gestión emocional.

El trabajo en este proyecto a permitido trabajar bajo la metodología de la transversalidad y dialogo de saber que propone el enfoque STEM, articulando áreas del conocimiento de las ciencias naturales, ciencias sociales, y la tecnología.

Se evidencia la articulación con los proyectos obligatorios e institucionales, lo que permite mayor impacto en los diferentes estamentos de la comunidad educativa; esto permite integrar objetivos comunes y maximizar los recursos disponibles. Esta integración asegura que las iniciativas vocacionales no se desarrollen de manera aislada, sino que estén alineadas con actividades de aula y proyectos y que los estudiantes conecten sus aprendizajes vocacionales con aspectos esenciales de su formación.

Los resultados se observan tanto en el desarrollo personal de los estudiantes como en la mejora del clima institucional y el fortalecimiento de los lazos con la comunidad; es de resaltar la participación de los padres de familia en las actividades propuestas para fortalecer la comunicación, la autoestima y el proyecto de vida.

Conclusiones y recomendaciones.

El proyecto “Laboratorio Vocacional” de la Institución Educativa José María Bernal se reconoce como una iniciativa que se compromete de lleno con los proyectos de vida de sus estudiantes desde edades tempranas, involucrando a todos los actores de la comunidad educativa y abarcando gran cantidad de variables que hacen parte de la elección y preparación vocacional. Es una propuesta que al ejecutarse se aleja de una mirada utilitarista en la que solo importa el perfilamiento de mano de obra para el mundo del trabajo. En vez de esto, el laboratorio se ha convertido en la posibilidad de aporte colaborativo interdisciplinario en pro de acompañar el encuentro del estudiante con sus talentos

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

y buscar alinearlos con sus sueños y necesidades del mundo. El desarrollo de herramientas, cualidades, competencias y habilidades se realiza en cada uno de los proyectos y actividades de aula que se realizan para que el estudiante que se encuentre cerca de terminar la educación media se encuentre dotado de una “armadura” forjada a través de la experimentación, la reflexión y el reconocimiento del contexto que le espera.

Las cifras de jóvenes “nini” y el crecimiento del desempleo juvenil, además del incremento de las cifras de suicidio en jóvenes de la ciudad proponen con urgencia el abordaje del sentido de vida de los educandos, buscando una conexión vital entre sus dones y el servicio al mundo.

El proyecto “Laboratorio vocacional” ha logrado que los estudiantes exploren sus talentos, intereses y vocaciones de manera más consciente, permitiéndoles tomar decisiones más informadas sobre su futuro académico y profesional. Esto no solo mejora su proyección de vida, sino que también fortalece su autoestima y sentido de identidad.

Al estar articulado con proyectos institucionales y curriculares obligatorios, el “Laboratorio vocacional” ha demostrado un impacto positivo y amplio en toda la comunidad educativa. Los docentes, directivos y padres de familia han observado cómo el proyecto complementa la formación académica con el desarrollo de habilidades blandas como la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas.

El enfoque en el desarrollo de habilidades blandas ha dotado a los estudiantes de herramientas esenciales para el siglo XXI, como la creatividad, el liderazgo, la adaptabilidad y la empatía. Estas competencias, que son

cada vez más valoradas en el mundo laboral, permiten que los estudiantes no solo sean exitosos en sus estudios, sino también en sus interacciones sociales y profesionales futuras.

El proyecto ha fomentado una cultura de servicio y compromiso con la comunidad. Los estudiantes no solo reflexionan sobre su propio futuro, sino que también identifican cómo sus talentos pueden contribuir al bienestar de la comunidad y al desarrollo social del barrio Belén. Esto fortalece el sentido de pertenencia y responsabilidad social en los jóvenes.

La inclusión de la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr) y el enfoque STEAM+ ha permitido a los estudiantes involucrarse activamente en proyectos interdisciplinarios que los preparan para enfrentar retos complejos. El uso de tecnologías, el pensamiento crítico y la creatividad se han integrado de manera natural en su proceso vocacional, proporcionando una experiencia educativa más completa y enriquecedora.

El “Laboratorio vocacional” ha ofrecido a los estudiantes herramientas concretas para su orientación universitaria y profesional, conectándolos con el mundo real y ayudándoles a descubrir trayectorias que se alinean con sus pasiones y habilidades. Como resultado, se observa un incremento en la claridad y confianza de los estudiantes al planificar sus próximos pasos. Los diálogos y testimonios con egresados han sido importantes para motivación en el proyecto de vida.

El éxito del proyecto ha dependido en gran medida de la colaboración entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa (docentes, estudiantes, directivos, familias y la comunidad en general). Esta articulación ha

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

fortalecido los vínculos entre todos los actores, mejorando el ambiente escolar y promoviendo un enfoque de educación integral que beneficia a todos.

El proyecto "Laboratorio vocacional" ha sido clave para promover una educación más humana, integral y orientada al futuro, que conecta los talentos individuales de los estudiantes con las necesidades y oportunidades de la comunidad y el entorno global.

Referencias.

Bibliografía

- Aguirre Baztán, Á. (1996). *Psicología de la adolescencia*. México: Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V
- Betancur, L. (2016) "Orientación Vocacional y Profesional en la Juventud Colombiana" Universidad Militar Nueva Granada. Gobernación de Antioquia
- Correa, J. (2015) "¿Qué es la Orientación Vocacional?"
- Gavilán, M. (2006). *La transformación de la Orientación Vocacional*. Homosapiens Ediciones: Argentina.
- González, J. (2012) "Hacia un Nuevo Paradigma en la Orientación Vocacional. I Simposio Internacional de Orientación Vocacional.
- Jiménez, A. (2010) "*Modelo de orientación para el trabajo desde la oferta educativa a la inserción laboral*". *Primer encuentro internacional de orientación educativa y vocacional. Valledupar*
- MEN (2015) "Guía para padres sobre Orientación Socio-ocupacional de estudiantes. Bogotá.
- MEN (2016) "Secuencia didáctica para la Orientación Socio-ocupacional de estudiantes". Bogotá.
- Piaget, J. (1977). *Biología y Conocimiento. Ensayo sobre las relaciones entre las regulaciones orgánicas y los procesos cognoscitivos*.
- Plan de Desarrollo de Medellín 2016-2020

Said, H. y Valencia, J. (2014). "Modelo de orientación vocacional para instituciones educativas en Colombia / eds., Elías Said Hung, Jorge Valencia Cobo. Barranquilla. Editorial Universidad del Norte.